

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 838 sahifa.

2025-yil, noyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHUNCHALARI.....	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукажоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmamatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEKANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQRISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI.....	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI.....	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	558
Аллаева Г.Ж.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'NALISHLARI	564
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
TASHABBUSLI BUDJET JARAYONLARI DOIRASIDA 2024-YILDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI	569
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
MINTAQA SANOATIDA AHOLI JON BOSHIGA YAQQ O'ZGARISHINING DINAMIK TAHLILI.....	574
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	

INFRATUZILMAVIY INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	583
<i>Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li</i>	
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ.....	587
<i>Максудова Шахиста</i>	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI	593
<i>B.Sh.Shadmanov</i>	
ECONOMIC INDICATORS OF SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IN UZBEKISTAN'S EXPORT SECTOR	597
<i>Mukhammadiyaminova Shakhzoda Sherzodovna</i>	
BUDJET TASHKIOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI VA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH.....	602
<i>Muxtorova Maftuna Salohiddin qizi</i>	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BANKLARNING XAVFSIZLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	607
<i>Aliyeva Umidaxon Xusanboyevna</i>	
XIZMATLAR SOHASI VA KAMBAG'ALLIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	611
<i>Dawletmuratov Adilbay Mirzabaeovich</i>	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS BASED ON THE PRINCIPLES OF A "GREEN ECONOMY"	615
<i>Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Kamolov Oybek Faxriddin o'g'li</i>	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	620
<i>Халимжанов Дилшод Эргашбекович</i>	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	626
<i>Mavlyanov Muzaffar Yusupovich</i>	
NAMANGAN VILOYATI TURIZM SOHASINING SO'NGGI YILLARDA RIVOJLANISHI VA STATISTIK TAHLILI	630
<i>Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI OMILLAR TAHLILI	634
<i>Faxriddinov Bahriddin</i>	
INNOVATSION SHAROITDA TO'QIMACHILIK SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	640
<i>Sattarov Ilkhomjon Rahimjanovich</i>	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	645
<i>Nurmatov Norbek Jo'rayevich</i>	
MINTAQA LOGISTIK XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION VA INSTITUTSIONAL ISTIQBOLLARI	652
<i>Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich</i>	
KORXONALARNING BANKROTLIK EHTIMOLINI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA PROGNOZLASH	659
<i>Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	665
<i>Шомуродов Равшан Турсункулович</i>	
MEDIA LOYIHALARINI BOSHQARISH: O'ZBEKISTON OAV AMALIYOTI TAHLILI	673
<i>Yo'ldosheva Dilobar Jaxongir qizi</i>	
O'QITISH NATIJALARINI ZAMONAVIY BAHOLASH TAMOYILLARI	677
<i>Abdullayeva Sanobar Berdiyevna, Xujakulov Shaxriyor Shokir o'g'li</i>	
MALAYZIYADA PROGRESSIV VA INKLYUZIV ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: 2024-YIL TAJRIBASI VA NATIJALARI	681
<i>Safarova Nasiba Gulmurod qizi</i>	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ДЬЮ-ДИЛИДЖЕНС В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	687
<i>Прокудина Кристина Александровна</i>	
HUDUDLARDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	692
<i>Xalilova Madinabonu Abduraxmon qizi</i>	
LIZING MUOMALALARI HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	701
<i>Baxadirov Alisher Komilovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING JISMONIY SHAXSLAR DEPOZITLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	705
<i>Melikov Otabek Maxmadaminovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLASHTIRISH VA EKOTIZIMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	711
<i>Erkinova Feruza Najmitdinovna</i>	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI NAZORAT TIZIMINI BAHOLASHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH: XAVF YOKI IMKONIYAT	717
<i>Ostonokulov Azamat Abduraximovich, Tadjiyev Erkin Muxitdinovich</i>	
SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING TO'QIMACHILIK SANOATIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	723
<i>Raximov Furqat Jalolovich</i>	
OLIY TA'LIM MASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	728
<i>Mahmudov Akbar Abduraximovich</i>	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	733
<i>Abdullayev Suyun Artikovich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBILSOZLIK KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: "UZAUTO MOTORS" AJ AMALIYOTI VA NATIJALARI.....	737
<i>Allabergenov Azamat Joldasbayevich</i>	
WAYS TO USE MARKETING DATA IN THE MANUFACTURING ENTERPRISE VALUATION PROCESS	742
<i>Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna</i>	
KICHIK SANOAT KORXONALARI O'RTASIDAGI ISHLAB CHIQRISH VA KOOPERATIV ALOQALAR HOLATI.....	747
<i>Boyturayev Olimjon Urayimovich</i>	
BANK RISKLARI VA ULARNI TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA STATISTIK HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	753
<i>Kamoldinov Sardorbek Maxammadsobir o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA AYOLLARNING ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	761
<i>Eshqobulova Charos O'roq qizi</i>	
O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI: TARIXIY MEROS VA ZAMONAVIY YASHIL TEXNOLOGIYALAR UYG'UNLIGI.....	766
<i>Azimova Shohista Salohiddinovna</i>	
SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLI MARKIROVKALANGAN TOVARLARNI RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	770
<i>Muxammadov Nodir Karimovich</i>	
BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA "LEAN MANAGEMENT" TIZIMINI JORIY ETISHNING ILMIY ASOSLARI	775
<i>Muhiddinov Ozodbek Ikromjon o'g'li, Shakirova Gulrux Po'latjon qizi, Ozodbek Musayev</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING TURISTIK POTENTIALI UMUMIY TAVSIFI.....	783
<i>Madaminova Sanobar Askarovna</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA EKSPORT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	789
<i>Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich</i>	
AHOLINING TURMUSH DARAJASI VA UNING KO'RSATKICHLARI.....	794
<i>Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich</i>	

KORXONA ASOSIY XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKT SIFATIDA AHAMIYATI.....	799
Yuldashova Yoqutoy Murodjon qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONIDA KADRLAR SALOHİYATINI SAQLAB QOLISH VA RIVOJLANTIRISH STRATEGİYALARI.....	803
Bekchanov Ruslan Ambiyatovich	
PARALLEL KORPUS ASOSIDA INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QISHLOQ XO'JALIK ATAMALARINING EKVIVALENTLIK XUSUSIYATLARI.....	807
Yulduz Xalilova Nasriddinovna	
KOLBASA VA GO'SHT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA CHIQRINDISIZ ISHLAB CHIQRISH ("ZERO WASTE") MODELINING ROLI: XORIJIY TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDAGI AMALIY YO'NALISHLAR.....	810
Eshtemirova Anora Norboy qizi	
EKSPORTYO'R KORXONALARDA TOVAR VA XIZMATLAR EKSPORTI BO'YICHA QO'SHILGAN QIYMAT VA FOYDA SOLIG'INI TO'G'RI HISOBLANISHI TAHLILI VA ISTIQBOLLARI	814
Sobirova Xilola Rustam qizi	
O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIK VA TIKUV-TRIKOTAJ SANOATI RIVOJLANISHINING MILLIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI	819
Ikramova Taxmina Latifovna	
YANGI RIVOJLANAYOTGAN BOZORLARIDA HR QAROR QABUL QILISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA IQTISODIY TA'LIMNING ROLI.....	824
Dilfuza Shokirova	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI XALQARO BUXGALTERIYA STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	833
Abdiev Mutolib Anvar o'g'li	

UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI XALQARO BUXGALTERIYA STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Abdiev Mutolib Anvar o'g'li

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID:0009-0004-7102-2327

E-mail: abdiyevmutolib@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq uzoq muddatli aktivlar hisobini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Muallif uzoq muddatli aktivlarning iqtisodiy mazmuni, ularni baholash va moliyaviy hisobotda aks ettirish jarayonlarini chuqur tahlil etadi. Maqolada xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHHS) va milliy buxgalteriya hisobining amaldagi qoidalari o'rtasidagi asosiy farqlar ko'rsatib berilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — buxgalteriya hisobini takomillashtirish orqali korxonalarning moliyaviy natijalari haqida ishonchli va taqqoslanuvchan ma'lumotlar taqdim etish imkoniyatlarini kengaytirishdir.

Kalit so'zlar: uzoq muddatli aktivlar, moliyaviy hisobot, xalqaro standartlar, adolatli qiymat, amortizasiya, aktivlarni baholash, investisiyaviy resurslar.

Abstract. This article highlights the issues of improving the accounting of long-term assets in accordance with international accounting standards. The author provides an in-depth analysis of the economic essence of long-term assets, as well as the processes of their valuation and presentation in financial statements. The article outlines the key differences between International Financial Reporting Standards (IFRS) and the existing rules of national accounting. The main purpose of the study is to expand the possibilities of providing reliable and comparable information about the financial results of enterprises through the improvement of accounting practices.

Keywords: long-term assets, financial reporting, international standards, fair value, depreciation, asset valuation, investment resources.

Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы совершенствования учета долгосрочных активов в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. Автор всесторонне анализирует экономическую сущность долгосрочных активов, процессы их оценки и отражения в финансовой отчетности. В статье представлены основные различия между международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и действующими правилами национального бухгалтерского учета. Основная цель исследования — расширение возможностей предоставления достоверной и сопоставимой информации о финансовых результатах предприятий за счёт совершенствования бухгалтерского учёта.

Ключевые слова: долгосрочные активы, финансовая отчётность, международные стандарты, справедливая стоимость, амортизация, оценка активов, инвестиционные ресурсы.

KIRISH

Hozirgi kunda iqtisodiyotni isloh qilish va bozor munosabatlarini chuqurlashtirish jarayonida buxgalteriya hisobining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Moliyaviy hisobot ma'lumotlarining ishonchliligi va haqqoniyligi korxonaning investisiya jozibadorligi, kreditga layoqatliligi va bozordagi raqobatbardoshligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHHS) muvofiqlashtirish bo'yicha islohotlar izchil amalga oshirilmogda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2020-

yil 24-fevraldagi PQ–4611-son'li “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori mamlakatdagi korxonalar moliyaviy hisobotini jahon talablariga moslashtirishga qaratilgan muhim huquqiy hujjat bo'ldi. [2]

Uzoq muddatli aktivlar korxonada moliyaviy holatini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ular ishlab chiqarish jarayonida uzoq muddat ishtirok etadi, korxonada uchun iqtisodiy foyda keltiradi va moliyaviy hisobotning asosiy qismi sifatida hisoblanadi. Shuning uchun ham, ularni hisobga olish va baholash jarayonida xalqaro talablarni to'g'ri tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, amaldagi milliy buxgalteriya hisobining qoidalari ko'p hollarda xalqaro standartlardan farq qiladi. Bu farqlar, ayniqsa, aktivlarning boshlang'ich bahosini aniqlash, qayta baholash, amortizatsiya siyosati va ularni moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibida yaqqol namoyon bo'ladi. [1] Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada uzoq muddatli aktivlar hisobi va baholanishining xalqaro standartlar asosida takomillashtirish yo'llari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, u milliy buxgalteriya tizimidagi mavjud qoidalarni MHHS bilan uyg'unlashtirish bo'yicha aniq amaliy takliflar ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buxgalteriya hisobida uzoq muddatli aktivlar moliyaviy hisobotning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu aktivlarning to'g'ri baholanishi va ular bo'yicha hisob yuritishning xalqaro talablarga muvofiq tashkil etilishi moliyaviy natijalarning haqqoniylikiga bevosita ta'sir qiladi. Mavzu bo'yicha xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, MHHS (IFRS) tizimida uzoq muddatli aktivlar hisobini belgilaydigan asosiy hujjatlar sifatida IAS 16 “Asosiy vositalar”, IAS 36 “Aktivlarning qadrsizlanishi” va IFRS 5 “Sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktivlar va tugatilgan faoliyat” standartlari qabul qilingan. Bu standartlar asosiy vositalarni qabul qilish, baholash, amortizatsiyalash va hisobdan chiqarish bo'yicha aniq me'yorlarni belgilaydi.

Ayniqsa, IAS 16 standarti aktivlarning boshlang'ich qiymatini shakllantirish, keyingi baholash usullari (tarixiy qiymat yoki qayta baholash modeli) va amortizatsiya hisobini yuritish tartibini mukammal yoritadi. Xalqaro amaliyotda aktivlarning baholanishida adolatli qiymat (fair value) tamoyili ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, u bozordagi haqiqiy narxga mos ravishda aktiv qiymatini belgilashni nazarda tutadi. Bu yondashuv moliyaviy hisobotning xolisligini ta'minlaydi va investorlar hamda kreditorlar uchun ishonchli ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Milliy darajada esa uzoq muddatli aktivlar hisobini tartibga soluvchi asosiy hujjatlar sifatida O'zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Qonuni (2016 y.), BHMS №5 “Asosiy vositalar”, BHMS №21 “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma” standartlari xizmat qiladi. Bu hujjatlarda aktivlarni qabul qilish va baholash tartibi belgilab berilgan bo'lsa-da, ularda xalqaro andozalardagi kabi adolatli qiymat yoki “sotish uchun mo'ljallangan aktivlar” toifasi aniq belgilanmagan. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy va xalqaro standartlar o'rtasidagi farqlar buxgalteriya hisobining xolisligiga ta'sir ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli aktivlarning amortizatsiya siyosatini belgilash, ularni qayta baholash yoki sotish uchun tayyorlash jarayonlarida namoyon bo'ladi. Shu bois, milliy hisob tizimini takomillashtirishda xalqaro tajriba, jumladan IFRS va IAS standartlari talablarini bosqichma-bosqich joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda buxgalteriya hisobining xalqaro va milliy standartlari asosida uzoq muddatli aktivlar hisobi bo'yicha qiyosiy tahlil amalga oshirildi. Tadqiqotning ilmiy asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, mantiqiy umumlashirish va ilmiy induksiya usullari tashkil etdi. Tadqiqot ob'ekti sifatida O'zbekiston korxonalarida amalga oshirilayotgan uzoq muddatli aktivlar hisobining amaldagi holati va xalqaro standartlar talablari tanlab olindi. Ma'lumot manbalari sifatida quyidagilardan foydalanildi: O'zbekiston Respublikasi qonun va me'yoriy hujjatlari (BHMS №1, №5, №21); xalqaro standartlar IFRS 5, IAS 16, IAS 36; ilmiy maqolalar va xalqaro tahlil markazlari hisobotlari; amaliy misollar va buxgalteriya hisobotlari.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagicha belgilandi: uzoq muddatli aktivlar hisobining milliy va xalqaro standartlarini qiyosiy tahlil qilish; amaldagi milliy qoidalardagi kamchiliklarni aniqlash; IFRS talablarini milliy tizimga moslashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish; uzoq muddatli aktivlar bo'yicha moliyaviy hisobotning xolisligini ta'minlashga qaratilgan tavsiyalar berish. Metodologik jihatdan tadqiqot ilmiy manbalar tahlili va me'yoriy hujjatlar solishtirmasiga asoslangan bo'lib, natijalarni ilmiy xulosa va tavsiyalar bilan boyitishni nazarda tutadi.

1 <https://lex.uz/uz/docs/4746047>

TAHLIL VA NATIJALAR

Buxgalteriya hisobida uzoq muddatli aktivlarning to'g'ri baholanishi va ularning moliyaviy hisobotda haqqoniy aks ettirilishi korxonada faoliyatining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot ob'ekti sifatida "Angren shakar" MChJ ma'lumotlaridan foydalanildi [7].

1- jadval. "Angren shakar" MChJda uzoq muddatli aktivlar o'zgarishlari jadvali (ming so'mda)

Ko'rsatkichlar	Kod	2022-yil boshida	2022-yil oxirida	2023-yil boshida	2023-yil oxirida	O'zgarish (2023-yil oxiri – 2022-yil oxiri)	% da
Asosiy vositalar (boshlang'ich qiymat)	010	355 515 961	362 051 217	362 051 217	472 841 446	+110 790 229	+30,6%
Amortizatsiya summasi	011	143 094 303	167 820 428	167 820 428	189 743 624	+21 923 196	+13,1%
Asosiy vositalarning qoldiq (balans) qiymati	012	212 421 658	194 230 789	194 230 789	283 097 822	+88 867 033	+45,7%
Nomoddiy aktivlar (boshlang'ich qiymat)	020	–	–	–	1 316 239	+1 316 239	–
nomoddiy aktivlar qoldiq qiymati	022	–	–	–	1 316 239	+1 316 239	–
Uzoq muddatli investitsiyalar jami	040	–	–	–	4 713 800	+4 713 800	–
Uskunalar va jixozlar (olingan, o'rnatilmagan)	070	4 129 396	572 000	572 000	4 713 800	+4 141 800	+724%
Kapital qo'yilmalar	090	24 930 304	27 376 434	27 376 434	16 575 067	–10 801 367	–39,4%
I bo'lim bo'yicha jami	130	241 481 970	222 179 223	222 179 223	306 375 028	+84 195 805	+37,9%

Asosiy vositalar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2022-yildagi 362,0 mlrd so'mdan 2023-yilda 472,8 mlrd so'mgacha o'sish kuzatilgan, ya'ni 30,6 %ga o'sgan. Asosiy vositalar amortizatsiyasi ham 13,1 %ga ko'paygan, bu esa faol ishlatish va asosiy vositalarning qartayishi jarayonini ko'rsatadi. Shu bilan birga, qoldiq qiymat 88,9 mlrd so'mga oshgan, bu yangi uskunalar sotib olinganini va modernizatsiya jarayonlari borligini anglatadi. Nomoddiy aktivlar esa ilgari mavjud bo'lmagan, 2023-yilda birinchi marta 1,3 mlrd so'm miqdorda hisobga olingan. Bu korxonada axborot texnologiyalari, litsenziyalar yoki patentlarga sarmoya kiritganini ko'rsatishi mumkin. Uzoq muddatli investitsiyalar 2023-yilda 4,7 mlrd so'mlik investitsiya kiritilgan. Bu korxonaning moliyaviy quvvatining kengayishini anglatadi va kelgusida daromad manbai bo'lishi kutilmoqda. Kapital qo'yilmalar 2022-yil oxiridagi 27,4 mlrd so'mdan 2023-yilda 16,6 mlrd so'mga tushgan (–39,4 %). Bu qurilish va loyiha ishlarining muayyan qismini tugallaganlik natijasi bo'lishi mumkin. Jami uzoq muddatli aktivlar 2022-yilda 222,2 mlrd so'm bo'lgan jami aktivlar 2023-yilda 306,4 mlrd so'mgacha oshgan, ya'ni 37,9 % o'sish qayd etilgan. Bu o'sish asosan yangi asosiy vositalarni qo'shish, investitsiyalar va nomoddiy aktivlarni joriy qilish hisobiga sodir bo'lgan.

"Angren Shakar" MChJning 2022–2023-yillar davomidagi uzoq muddatli aktivlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish salohiyati oshgan, chunki asosiy vositalar qiymati va ularning qoldiq qiymati sezilarli darajada o'sgan. Modernizatsiya va texnologiyalar joriy etilgan, bu esa nomoddiy aktivlar va yangi uskunalar paydo bo'lishida ifodalangan. Investitsiya faoliyati faollashgan, 4,7 mlrd so'mlik sarmoya kiritilgan. Kapital qo'yilmalarning kamayishi qisman loyihalarning tugallanishi yoki ularning asosiy vositalarga aylanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman olganda, korxonada uzoq muddatli aktivlarning samarali boshqaruvini ta'minlagan va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlagan. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHHS) ko'ra, uzoq muddatli aktivlar boshlang'ich (tarixiy) qiymat yoki qayta baholangan qiymat asosida hisobga olinishi mumkin.

IAS 16 standartida bu ikki model quyidagicha tavsiflanadi: 1. Tarixiy qiymat modeli (Cost model) — aktiv uni sotib olish vaqtidagi narx va uni ish faoliyatiga tayyorlash uchun qilingan barcha zaruriy xarajatlar yig'indisi bo'yicha baholanadi. 2. Qayta baholash modeli (Revaluation model) — aktiv qiymati bozor narxiga yaqinlashtirilgan holda davriy ravishda qayta baholanadi va balansda adolatli qiymat bo'yicha aks ettiriladi. 5-sonli BHMS "Asosiy vositalar" standartiga ko'ra ham asosiy vositalar sotib olish, qurish yoki yaratish uchun qilingan xarajatlar bo'yicha qabul qilinadi. Biroq, milliy standartlarda qayta baholash modeli cheklangan holda qo'llaniladi va u faqat Moliya vazirligi tomonidan belgilangan hollarda amalga oshirilishi mumkin. Shu bois, milliy

hisob tizimida aktivlarning bozor qiymati va adolatli bahosini aniqlash amaliyoti etarlicha rivojlanmagan. Bu esa korxonalar aktivlarining haqiqiy iqtisodiy qiymatini aks ettirishda ma'lum kamchiliklarga sabab bo'ladi.

Amortizatsiya siyosatini takomillashtirish zarurati. Amortizatsiya — uzoq muddatli aktivning qiymatini foydalanish muddati davomida bosqichma-bosqich chiqim sifatida tan olish jarayonidir. IAS 16 standartiga muvofiq, amortizatsiya usuli aktivning iqtisodiy foyda olish shakli bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ya'ni, aktivdan foydalanish intensivligi uning amortizatsiya ko'rsatkichini belgilaydi. O'zbekiston amaliyotida esa amortizatsiya me'yorlari asosan davlat tomonidan belgilangan stavkalar asosida hisoblanadi. Bu holat korxonalarining faoliyat sohasi, ishlab chiqarish turi yoki aktivning real foydalanish muddatiga mos kelmasligi mumkin. Shu sababli, amortizatsiya siyosatini takomillashtirishda korxonalariga muxtoriyat berish va xalqaro amaliyotdagi kabi amortizatsiya usulini mustaqil tanlash imkoniyatini yaratish maqsadga muvofiq. Bu buxgalteriya hisobining reallik va xolislik tamoyillariga mos keladi. Aktivlarni qayta baholash va qiymat pasayishini hisobga olish. IAS 36 "Impairment of Assets" standartiga ko'ra, agar aktivning balansdagi qiymati uning tiklanishi mumkin bo'lgan qiymatidan yuqori bo'lsa, bunday farq "qiymat pasayishi" sifatida hisobga olinadi. Bu holatda aktivning balansdagi qiymati pasaytirilib, zarar moliyaviy natijalarda aks ettiriladi. Bu an'anaviy hisob yuritishda tushunarli bo'lsa-da, xalqaro bozor talabi doirasida moliyaviy hisobotning ishonch darajasini pasaytiradi. Shuning uchun aktivlarni qayta baholash jarayonini soddalashtirish va ichki baholash usullarini qonunchilik darajasida joriy etish maqsadga muvofiq.

Sotish uchun mo'ljallangan aktivlarning hisobi. IFRS 5 standartiga muvofiq, agar korxonalar aktivni sotishga qaror qilsa va bu sotish 12-oy ichida amalga oshirilishi mumkin bo'lsa, u holda aktiv "sotish uchun mo'ljallangan" deb hisoblanadi. Bunday aktiv bo'yicha amortizatsiya to'xtatiladi va uning qiymati "adolatli qiymat minus sotish xarajatlari" asosida baholanadi. Milliy standartlarda esa bunday alohida toifa mavjud emas. Bu aktivlarning moliyaviy hisobotda noto'g'ri tasniflanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun BHMSni takomillashtirishda "sotish uchun mo'ljallangan aktivlar" kategoriyasini joriy etish va ular uchun hisob yuritish tartibini belgilash tavsiya etiladi. Bu moliyaviy hisobotning xalqaro taqqoslanuvchanligini oshiradi.

2- jadval. Milliy va xalqaro standartlar solishtirmasi

Kriteriy	BHMS (O'zbekiston)	MHHS (IFRS)
Aktivni qabul qilish asosi	Sotib olish yoki qurish narxi bo'yicha	Tarixiy yoki qayta baholangan qiymat bo'yicha
Amortizatsiya usuli	Davlat belgilagan stavkalar asosida	Iqtisodiy foydaga mos ravishda erkin tanlanadi
Qayta baholash	Faqat maxsus hollarda	Davriy ravishda, bozor qiymati asosida
Sotish uchun mo'ljallangan aktivlar	Aniq belgilanmagan	IFRS 5 talablariga muvofiq alohida hisobga olinadi
Moliyaviy hisobotda aks ettirish	Balansda umumiy holda	Alohida modda sifatida ("Sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktivlar")

Yuqoridagi jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy standartlarda uzoq muddatli aktivlar hisobini xalqaro talablarga moslashtirish zarurati yuqori darajada saqlanib turibdi. O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish jarayoni izchil amalga oshirilmoqda. Biroq amaliyotdagi milliy standartlar (BHMS) va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHHS) o'rtasidagi farqlar hali ham sezilarli darajada saqlanib turibdi. Xususan, uzoq muddatli aktivlarni baholash, qayta baholash va amortizatsiya siyosatini belgilash masalalarida milliy me'yorlar ko'p hollarda xalqaro andozalarga mos emas. Bu holat moliyaviy hisobotning shaffofligiga va xalqaro investorlar uchun ishonchli ma'lumotlar taqdim etilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Amaliyotda ko'plab korxonalar aktivlarning adolatli qiymatini baholashda mustaqil baholovchilar xizmatidan foydalanmaydi, natijada ularning moliyaviy hisobotlarida aktivlarning haqiqiy bozor qiymati aks etmaydi. Bunday holatlarda aktivlarning real iqtisodiy salohiyati va ularning daromad keltirish qobiliyati haqida to'liq ma'lumot olish imkoni cheklanadi. Shuningdek, milliy amaliyotda "sotish uchun mo'ljallangan aktivlar" kategoriyasi bo'yicha aniq hisob qoidalari yo'qligi hisobotlarning xalqaro talablarga mos kelmasligiga sabab bo'lmoqda. Bu esa xalqaro bozorlarda faoliyat yurituvchi kompaniyalar uchun ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi.

Buxgalteriya hisobini xalqaro andozalarga moslashtirish faqat normativ bazani yangilash bilan cheklanmasligi lozim. Bu jarayonda kadrlar malakasini oshirish, axborot texnologiyalarini joriy etish va boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, korxonalarda moliyaviy hisobotning xalqaro talablariga mosligini ta'minlash uchun quyidagi yo'nalishlarda islohotlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq: milliy va xalqaro standartlar o'rtasidagi qoidalarni uyg'unlashtirish; buxgalterlar uchun IFRS standartlari bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish; moliyaviy hisobotlarda aktivlarning adolatli qiymatini aks ettirish uchun baholash institutini rivojlantirish; raqamli buxgalteriya tizimini joriy etish va

elektron hisobot shakllaridan foydalanishni kengaytirish. Bu choralar natijasida milliy buxgalteriya tizimi xalqaro standartlarga mos holda samarali ishlaydi va O'zbekiston iqtisodiyotining investitsiyaviy jozibadorligi oshadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli aktivlarning hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish O'zbekiston buxgalteriya tizimi uchun strategik ahamiyatga ega. Birinchi tavsiya — BHMS №5 “Asosiy vositalar” standartini xalqaro IAS 16 bilan uyg'unlashtirish lozim. Bu orqali aktivlarning baholanishi, amortizatsiyasi va qayta baholash tartibini aniq belgilash mumkin bo'ladi. Ikkinchi tavsiya — BHMS tarkibiga IFRS 5 talablariga mos “Sotish uchun mo'ljallangan aktivlar” toifasini kiritish kerak. Bu moliyaviy hisobotda aktivlarning aniq tasniflanishini ta'minlaydi. Uchinchi tavsiya — aktivlarning adolatli qiymatini baholash amaliyotini rivojlantirish, mustaqil baholovchilar institutlarini qo'llab-quvvatlash zarur. To'rtinchi tavsiya — korxonalar amortizatsiya siyosatini mustaqil ravishda belgilash huquqiga ega bo'lishi kerak, bu hisob siyosatidagi erkinlik va reallik tamoyillarini mustahkamlaydi. Beshinchi tavsiya — buxgalteriya va audit sohasida xalqaro standartlar bo'yicha kadrlar tayyorlash va qayta o'qitish dasturlarini kengaytirish zarur.

Oxirgi tavsiya — milliy moliyaviy hisobot shakllariga MHHS talablariga mos qo'shimcha bandlar kiritilishi, ayniqsa aktivlarning adolatli qiymatda aks ettirilishi ta'minlanishi lozim. Ushbu takliflarni amalga oshirish natijasida moliyaviy hisobotning xalqaro taqqoslanuvchanligi oshadi, investorlar uchun ishonchli ma'lumotlar bazasi yaratiladi, korxonalar faoliyatining samaradorligi haqida to'liq xulosa chiqarish imkoniyati kengayadi. Xulosa qilib aytganda, buxgalteriya hisobini xalqaro andozalarga moslashtirish — bu shunchaki texnik jarayon emas, balki mamlakat iqtisodiy tizimining shaffofligi va jahon iqtisodiyoti bilan integratsiya darajasini oshiruvchi muhim strategik vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни, №ЎРҚ–404, 2016-йил 13-апрел. <https://lex.uz/acts/90762> Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, PQ–4611, 2020-йил 24-феврал. <https://lex.uz/docs/4746047>
2. БҲМС №1 “Бухгалтерия ҳисобининг умумий тамойиллари”, Адлия вазирлигида 2002-йил 27-декабрда 1203-сон билан рўйхатдан ўтган.
3. БҲМС №5 “Асосий воситалар”, 2003-йил 9-октябрда 114-сон билан тасдиқланган.
4. IFRS 5 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations”.
5. IAS 16 “Property, Plant and Equipment”.
6. “Ангрен шакар” МЧЖнинг йиллик ҳисобот маълумотлари.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>